

Aluno: Danilo Cavalcante Oliveira-20190152636

Disciplina: Tecnologia da Informação

GRÁFICO DAS PALAVRAS CHAVES

O gráfico mostra as principais palavras-chave utilizadas. Foram pesquisados diferentes tipos de textos, entre eles estão: trabalhos acadêmicos, dissertações, livros e jornais.

GRÁFICO DOS AUTORES

Gráfico representando os mais de vinte e cinco autores das diferentes pesquisas realizada através do programa VOSviewer.

Os gráficos acima mostram um trabalho realizado para a Disciplina de Tecnologia da Informação I, utilizando o programa ZOTERO e VOSviewer, com o intuito de facilitar a busca de referências bibliográficas, armazenamento de trabalhos acadêmicos, para auxiliar em projetos, elaboração de pesquisas e estudos.

LINK: <https://infogram.com/flow-dark-1ho16vonplrex4n>